

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

📍 Salvador, Bahia

📅 16 a 19 de Setembro de 2025

📱 @sotm2025

APLICAÇÃO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA NA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE DADOS GEOESPACIAIS DE VOLUNTÁRIOS EM MUNICÍPIOS BRASILEIROS

TAYANI BELLUCCI PETERLINI¹
MÁRCIO AUGUSTO REOLON SCHMIDT²
ELIAS NASR NAIM ELIAS³

¹Universidade Federal do Paraná – tayanibellucci@ufpr.com.br

²Universidade Federal de Uberlândia – marcio.schmidt@ufu.com.br

³Universidade Estadual do Rio de Janeiro - elias.naim@eng.uerj.br

Em países em desenvolvimento como o Brasil, a contribuição de Informações Geográficas Voluntárias (VGI) se destaca pela sua capacidade de suprir a carência de dados geoespaciais. Apenas 5% do território brasileiro, por exemplo, está mapeado na escala de 1:25.000 [1]. Plataformas como o OpenStreetMap, oferecem uma alternativa para a criação e uso de mapas atualizados, permitindo a integração com bases de dados oficiais. O VGI permite a coleta rápida, econômica e frequente de dados geoespaciais, contudo, a qualidade dos dados é variável e precisa ser avaliada antes de serem utilizados na tomada de decisões. A ISO 19157 estabelece critérios para avaliação extrínseca de qualidade de dados geoespaciais, como Acurácia Posicional, Acurácia Temática, Consistência Lógica, Completude e Usabilidade. No Brasil, essa avaliação é guiada pela ET-CQDG e complementada pelo Manual Técnico para Avaliação da Qualidade de Dados Geoespaciais do IBGE. Pesquisas destacam preocupações com a qualidade dos dados [2-4] e a necessidade de ferramentas eficazes de validação. Estudos recentes [5-8] têm desenvolvido ferramentas para melhorar a avaliação dos dados VGI, considerando parâmetros extrínsecos e intrínsecos. Apesar dos avanços, há uma lacuna na avaliação crítica dessas ferramentas para determinar sua eficácia e confiabilidade da qualidade das contribuições voluntárias. Diante desse cenário, o presente estudo teve como objetivo avaliar o comportamento de parâmetros de uma curva de regressão logística aplicada a dados VGI, a fim de determinar sua eficácia na avaliação da qualidade de contribuições voluntárias, considerando dados extraídos de 15 cidades brasileiras de diferentes portes populacionais, de grandes centros urbanos a pequenos municípios, utilizando diferentes tamanhos de células espaciais e intervalos temporais [7] e a medida de qualidade intrínseca introduzida por [8], correlacionando os parâmetros do modelo com as características das contribuições em diferentes períodos de tempo e áreas geográficas. Autores [7] analisaram o comportamento das contribuições acumuladas ao longo do tempo em áreas específicas, utilizando o modelo de regressão logística, que descreve os dados por meio de uma curva sigmoideal em "S". Essa curva reflete o padrão de contribuições que começa com um baixo volume, cresce gradualmente e se estabiliza com o tempo. Além da função logística, eles exploraram outros modelos, como a regressão logística de três e quatro parâmetros e a hipérbole retangular, para mapear áreas em diferentes fases de crescimento. A escolha da função logística foi baseada em critérios de ajuste e confiabilidade, com ênfase no declínio do crescimento. A metodologia adotada incluiu a definição de áreas de estudo com base em critérios populacionais do IBGE, contemplando municípios de pequeno, médio e grande porte, como São Paulo e Curitiba, além de cidades menores como Joaquim Gomes e Cacequi. Para a extração dos dados, foi utilizado o QuickOSM no QGIS e a API do OHSOME, que permitiram a obtenção de dados temporais das contribuições no OSM. A análise considerou a relação do tamanho da célula em relação ao tamanho da área e o tipo de contribuição, sendo contribuições em massa e crescimento vegetativo no número de contribuições. A determinação do tamanho da célula variou conforme a análise de qualidade dos dados e o intervalo temporal foi definido em períodos de 1, 5 e 10 anos. O tamanho da grade, que foi inicialmente adotado com o valor de 3x3 km, se baseou na consistência dos resultados obtidos em várias cidades e na literatura existente, que destaca a importância do tamanho da célula na estabilidade dos resultados como em [10-11], pois podem comprometer a granularidade dos dados, enquanto tamanhos muito pequenos podem introduzir ruído [8; 11]. O posterior refinamento para as áreas selecionadas para valores de 2km e 1km mostrou correlação direta e impacto direto no RMSE obtido para as contribuições totais. Pequenas cidades tendem a ter RMSE mais baixos em comparação com cidades médias e grandes. Uma análise adicional focada nas áreas

selecionadas revelou que 60% das pequenas cidades tiveram aumento no RMSE, enquanto apenas 26,6% das médias e grandes cidades registraram aumento. No geral, 62,2% dos valores de RMSE das áreas selecionadas foram menores que os da área total, destacando a ocorrência de dados em massa (overflows) nas grades geradas. Como as grades cobriam tanto as áreas totais dos municípios inicialmente e posteriormente as áreas selecionadas, permitiu uma avaliação detalhada do comportamento das contribuições em massa, identificadas pela alta inclinação das curvas de regressão em dias com grandes volumes de inserções de dados. Contribuições desse tipo comprometem a estabilidade do modelo de regressão, na qual os parâmetros que descrevem a curvatura são as assíntotas inferior (representa o valor mínimo de feições presentes na célula) e superior (representa o máximo de contribuições), a inclinação e ponto médio da curvatura, quando analisadas em intervalos temporais menores, como um ano, onde o modelo demonstrou maior sensibilidade a flutuações abruptas nas inserções de dados. Por outro lado, como ilustrado na Figura 1, ao se utilizar intervalos de cinco e dez anos, o modelo se apresentou melhor, conseguindo identificar padrões de contribuição com maior precisão e gerando resultados mais confiáveis para a tomada de decisões. A análise dos limites do modelo nas áreas urbanas evidenciou a relevância da delimitação geográfica para uma interpretação realista dos eventos. Notou-se uma expressiva redução nas ocorrências ao focar apenas nas áreas urbanas, em comparação com as áreas totais dos municípios. Essa diferença reforça como a delimitação adequada influencia na leitura dos dados de contribuição no OSM, tornando essencial direcionar a análise às áreas de interesse específica. A análise mensal a longo prazo demonstrou maior efetividade, permitindo uma avaliação precisa das áreas afetadas por dados em massa. Portanto, utilizando-se o algoritmo desenvolvido por [9], os resultados mostraram-se eficazes para análises mensais em períodos de 5 e 10 anos, mas não para períodos mais curtos de um ano. A análise da qualidade dos dados de VGI no contexto do OSM mostrou que é crucial considerar a variação do tamanho da célula e a dimensão da área de interesse. A alta heterogeneidade das áreas municipais no Brasil exige uma abordagem adaptativa, variando a grade de estudo conforme o tamanho da área e o período de análise. Tecnicamente, observou-se que a função trigonométrica e a inclusão dos dados em massa exigem refinamento nas técnicas de análise. Recomenda-se prosseguir com a análise dos fatores que impactam a inserção de feições no VGI ao longo do tempo, explorando outras formas de modelagem matemática, além da inclusão de variáveis para aprimorar a qualidade e a precisão dos dados. Como recomendação para trabalhos futuros, sugere-se a inclusão de variáveis adicionais no modelo de regressão, bem como o desenvolvimento de novos métodos de modelagem que possam lidar com a heterogeneidade das de forma mais eficaz.

Figura 1 - Grades limitadas a condição do modelo utilizado nos municípios de São Paulo e Curitiba.

Fonte: Autores (2024).

Palavras-chaves: Regressão Logística; Dados colaborativos; Mapeamento colaborativo; OpenStreetMap.

Referências

- [1] SILVA, Leonardo Scharth Loureiro; CAMBOIM, Silvana Philippi. Authoritative cartography in Brazil and collaborative mapping platforms: challenges and proposals for data integration. **Boletim de Ciências Geodésicas**, v. 27, p. e2021003, 2021.
- [2] HAKLAY, Mordechai. How good is volunteered geographical information? A comparative study of OpenStreetMap and Ordnance Survey datasets. **Environment and planning B: Planning and design**, v. 37, n. 4, p. 682-703, 2010.
- [3] GIRRES, Jean-François; TOUYA, Guillaume. Quality assessment of the French OpenStreetMap dataset. **Transactions in GIS**, v. 14, n. 4, p. 435-459, 2010.
- [4] ZHOU, Qi. Exploring the relationship between density and completeness of urban building data in OpenStreetMap for quality estimation. **International Journal of Geographical Information Science**, v. 32, n. 2, p. 257-281, 2018.
- [5] PAIVA, Caio dos Anjos; CAMBOIM, Silvana Philippi. Inference of positional accuracy of collaborative data from intrinsic parameters. **Transactions in GIS**, v. 26, n. 4, p. 1898-1913, 2022.
- [6] SEHRA, Sukhjit Singh; SINGH, Jaiteg; RAI, Hardeep Singh. Assessing OpenStreetMap data using intrinsic quality indicators: an extension to the QGIS processing toolbox. **Future Internet**, v. 9, n. 2, p. 15, 2017.
- [7] BRÜCKNER, Josephine et al. Assessing shop completeness in OpenStreetMap for two federal states in Germany. **AGILE: GIScience Series**, v. 2, p. 20, 2021.
- [8] ELIAS, E. N. N. **Determinação e avaliação de indicadores espaço-temporais da qualidade de dados no mapeamento colaborativo**. Curitiba, 2022. Tese (Doutorado em Ciências Geodésicas) – Universidade Federal do Paraná, Paraná.
- [9] ELIAS, Elias Nasr Naim et al. QPEC: QGIS Toolkit for Evaluating Geospatial Data Positional Accuracy according to the Brazilian Cartographic Accuracy Standard. **Anuario do Instituto de Geociências**, v. 46, 2023.
- [10] CAMBOIM, Silvana et al. The cell size issue in OpenStreetMap data quality parameter analyses: an interpolation-based approach. **Editors**, p. 42, 2022.
- [11] PETERLINI, Tayani Bellucci et al. Identifying Temporal Patterns of Contributions to OpenStreetMap in Brazilian Cities: The Role of Cell Size. **Abstracts of the ICA**, v. 6, p. 197, 2023.